

Silvopastagem e agrovoltaicos

www.af4eu.eu

Pastoreio de ovinos para manejar as pastagens sob painéis fotovoltaicos de forma integrada, na fazenda Agrogestiona, Granada

Otimizar a utilização dos recursos para aumentar os benefícios ecológicos, económicos e sociais através da utilização de silvopastagem é uma estratégia sustentável para a gestão pecuária e agrovoltaica em sistemas de pastoreio mediterrânicos que fornece energia renovável. Silvopasture na Andaluzia também promove benefícios económicos, ambientais e sociais, pois o manejo integrado reduz custos, tanto em termos de alimentação dos animais e manutenção da limpeza da infraestrutura solar (reduzindo a poeira associada à falta de cobertura vegetal), o que, juntamente com taxas adequadas de lotação e planeamento de pastoreio, aumenta a produção e permite um uso mais eficaz da área disponível, evitar a degradação dos solos.

Taxas adequadas de criação de gado desempenham um papel fundamental na manutenção dos sistemas de silvopastagem, na melhoria da saúde do solo e na redução do sobrepastoreio para assegurar a regeneração dos prados permanentes com base em espécies anuais em sistemas mediterrânicos, aumentando simultaneamente a matéria orgânica e a biodiversidade microbiana. Solos mais saudáveis, associados a taxas adequadas de encabeçamento, melhoram a biodiversidade (maior permanência das pastagens beneficiando a fauna auxiliar), a retenção de água e a fertilidade devido à promoção da cobertura do solo, reduzindo a erosão do solo que retorna em forragem de melhor qualidade e maior quantidade, proporcionando maior resiliência às mudanças climáticas.

Os desafios agrovoltaicos do pastoreio silvopasto estão relacionados com a necessidade de elevado emparcelamento de terras, implicando um elevado investimento em vedações e pontos de água.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agência para a Gestão da Agricultura e da Pesca da Andaluzia

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.